

Stručni rad

doi:

LABORATORIJSKO ISPITIVANJE UTICAJA HEMIKALIJA NA KVALITET PODZEMNE VODE - PP „BEŽANIJA”

Sanja Peković, dipl.ing.tehn.

Ivana Stojković, dipl.ing.tehn.

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”

sanja.pekovic@bvk.rs

Rezime:

Postrojenje za preradu vode PP “Bežanija” prerađuje podzemnu vodu koja se zahvata iz Reni bunara sa leve obale Save. Kako nije moguće sprečiti porast privredne aktivnosti i porast broja stanovnika, a samim tim i narušavanje kvaliteta podzemnih voda neophodno je razmišljati kako unaprediti tehnološki proces prerade kako bi se očuvao kvalitet vode za piće. Promena kvaliteta podzemne vode se trenutno najviše ogleda u porastu broja bioloških indikatora. Iskustvo prerade površinskih voda pokazuje da se procesom koagulacije uklanja najveći procenat bioloških indikatora. Rad se bavi laboratorijskim ispitivanjem uticaja različitih koagulanata na fizičko-hemijski i biološki kvalitet vode nakon procesa aeracije.

Ključne reči: Tehnološki proces prerade podzemne vode, koagulacija, kvalitet podzemne vode, biološki indikatori

LABORATORY TESTING OF THE INFLUENCE OF CHEMICALS ON GROUNDWATER QUALITY - WATERPLANT „BEŽANIJA”

Abstract:

The water treatment plant PP “Bežanija” processes groundwater from the Ranney Collectors on the left bank of the river Sava. Since it is not possible to prevent the growth industrial activities, increase in the number of inhabitants and therefore the changes of the quality of underground water it is necessary to think about how to improve the technological process in order to keep the quality of drinking water. The changes in groundwater quality is currently most noticeable in the increase in the number of biological indicators. The experience of processing surface water shows that the coagulation process removes the largest percentage of biological indicators. The work deals with the laboratory examination of the influence of different coagulants on the physical-chemical and biological quality of water after the aeration process.

Keywords: groundwater purification processes and technologies, coagulation, groundwater quality, biological indicators

UVOD

Postrojenje za preradu vode PP "Bežanija" prerađuje podzemnu vodu koja se zahvata iz Reni bunara sa leve obale Save. Kako nije moguće sprečiti porast privredne aktivnosti i porast broja stanovnika, a samim tim i narušavanje kvaliteta podzemnih voda neophodno je razmišljati kako unaprediti tehnološki proces prerade kako bi se očuvao kvalitet vode za piće. Promena kvaliteta podzemne vode se trenutno najviše primećuje u porastu broja bioloških indikatora. Iskustvo prerade površinskih voda pokazuje da se procesom koagulacije uklanja najveći procenat bioloških indikatora.

Rad se bavi laboratorijskim ispitivanjem uticaja različitih kogulanata na fizičko-hemijski i biološki kvalitet vode nakon procesa aeracije.

AKTUELNO STANJE U KORIŠĆENJU PODZEMNIH VODA ZA VODOSNABDEVANJE BEOGRADA

Za vodosnabdevanje Beograda koriste se podzemne vode iz aluvijalnih naslaga leve obale reke Save (u blizini njenog ušća u Dunav), Makiški izdan i izdan na Adi Ciganliji. Sistem za vodosnabdevanje Beograda na račun zahvatanja podzemnih voda sastoji se od većeg broja bušenih bunara i oko 100 bunara sa horizontalnim drenovima (slika 1). Učešće podzemnih voda u ukupnoj proizvodnji vode za piće je 35-40%.

Slika 1. Reni bunar 53
Picture 1. Ranney collector 53

KVALITET PODZEMNIH VODA

Sanitarna kontrola kvaliteta vode za piće u nadležnosti je Ministarstva zdravlja i Republičkog zavoda za javno zdravlje. Svi vodovodi prema važećim

zakonskim aktima su obavezni da kontrolišu hemijski u bakteriološki kvalitet sirovih i tretiranih uzoraka vode. Uopšteno govoreći, postoji znatna razlika u prirodnom kvalitetu podzemnih voda i antropogenom uticaju na njen kvalitet, što je posledica kako vrste i svojstva samog resursa, tako i ranjivosti i pritiska kojima je resurs izložen.

Najveći gradovi u Srbiji, poput Beograda i Novog Sada imaju izvorišta locirana duž obala Save i Dunava. Nažalost, potreba gradova za širenjem duž obala reka i njihovim urbanističkim uređenjem, sa jedne strane i neophodnost zaštite izvorišta od zagađenja sa druge strane, često su sučeljeni. Zone sanitarne zaštite su uspostavljene samo za velika izvorišta, ali se u praksi retko sreće aktivna i sistematična zaštita izvorišta od zagađenja [1]. Podzemne vode su formirane u peskovito-šljunkovitim naslagama. Pripadaju grupi malomineralizovanih voda, čija mineralizacija varira od 0,26-0,59 g/l. Podzemne vode Beogradskog izvorišta pripadaju hidrokarbonatnoj klasi, kalcijumskoj grupi I II tipa. Sadržaj organskih komponenti u ovim vodama je ispod maksimalno dozvoljene koncentracije. U Reni bunarima (na drenovima) utvrđeno je prisustvo gvožđevitih i manganskih bakterija čije je prisustvo uobičajeno u podzemnim vodama. Proces prerade podzemne vode sastoji se iz aeracije, filtracije na dvoslojnim peščanim filterima i hlorisanja čime se uspešno vrši demanganizacija i deferizacija sirove vode. Promena u kvalitetu podzemne vode se u ovom trenutku najviše ogleda u porastu broja bioloških indikatora, čija brojnost i dalje ne ugrožava kvalitet vode za piće. Kako se grad i dalje širi, nemoguće je predvideti do koje će mere aktivnosti čoveka uticati na kvalitet sirove vode i dokle će postojećom tehnologijom prerade biti moguće očuvati kvalitet vode za piće. Iz gore navedenog potrebno je razmišljati o unapređenju tehnološkog procesa i u tom cilju vršiti različita ispitivanja kako bi se dobilo najefikasnije rešenje.

LABORATORIJSKO ISPITIVANJE UTICAJA HEMIKALIJA NA KVALITET PODZEMNE VODE - PP „BEŽANIJA“

U cilju ispitivanja uticaja različitih koagulanata (aluminijum sulfata i polialuminijum hlorida) na poboljšanje kvaliteta vode u procesu prerade uzimani su uzorci vode nakon procesa aeracije na PP „Bežanija“. Ispitivanje je vršeno u više serija simulacijom procesa pomoću JAR testova, pri čemu se vodilo računa da se vreme taloženja u laboratorijskim uslovima prilagodi realnom vremenu zadržavanja vode između aeracije i filtracije na peščanim filterima.

Rezultati ispitivanja uticaja procesa koagulacije sa aluminijum sulfatom na fizičko-hemijske parametre kvaliteta vode prikazani su u Tabeli 1. U Tabeli 2. prikazani su rezultati sprovedenih ispitivanja sa dodatkom polialuminijum hlorida, kao koagulacionog sredstva. U navedenim tabelama su prikazane po tri serije ispitivanja pri različitim dozama (5 mg/l, 10 mg/l i 15 mg/l) pomenutih koagulanata. Vršena je analiza njihovog uticaja na mutnoću vode, sadržaj rezidualnog aluminijuma, gvožđa, sadržaj nitrita, amonijaka, nitrata i vrednost UV-ekstinkcije. Na osnovu dobijenih rezultata prikazanih u tabelama može se zaključiti da koagulantima nemaju značajan uticaj na sadržaj nitrita,

amonijaka i nitrata. Kao i što se očekivalo, vrednost reziduala aluminijuma raste upotrebom koagulanata s tim što je njegova vrednost značajno manja pri upotrebi polialuminijum hlorida.

Tabela 1. Fizičko-hemijski parametri kvaliteta vode nakon koagulacije sa aluminijum sulfatom

Table 1. Physico-chemical water quality parameters after coagulation with aluminum sulfate

SIROVA BUNARSKA VODA "Bežanija"- dovod na filtere posle aeracije								
Uzorak	AL-sulfat, mg/l	NTU	Al ³⁺ , mg/l	Fe ³⁺ , mg/l	NO ₂ ⁻ , mg/l	NH ₃ ⁺ , mg/l	NO ₃ ⁻ , mg/l	UV-ekstin.
I	/	1,7	0,105	0,79	0,239	0,48	7,5	0,055
II	5	1,74	0,455	0,77	0,237	0,68	8	0,057
III	10	1,96	0,875	0,71	0,234	0,72	8	0,061
IV	15	2	1,245	0,76	0,246	0,74	8	0,062
II								
I	/	2,23	0,06	0,92	0,131	0,62	7,5	0,052
II	5	2,45	0,41	0,76	0,134	0,72	7,5	0,067
III	10	2,76	0,82	0,71	0,138	0,76	7,5	0,057
IV	15	2,93	1,35	0,74	0,139	0,74	7,5	0,068
III								
I	/	2,32	0,15	0,97	0,123	0,67	7,5	0,05
II	5	3,49	0,46	0,75	0,126	0,72	7,5	0,052
III	10	2,82	1,06	0,74	0,135	0,75	7,5	0,049
IV	15	3,2	1,52	0,73	0,125	0,76	7,5	0,061

Tabela 2. Fizičko – hemijski rezultati ispitivanih uzoraka sa PAC-om

Table 2. Physical – chemical results of tested samples with PAC

SIROVA BUNARSKA VODA "Bežanija"- dovod na filtere posle aeracije								
Uzorak	PAC, mg/l	NTU	Al ³⁺ , mg/l	Fe ³⁺ , mg/l	NO ₂ ⁻ , mg/l	NH ₃ ⁺ , mg/l	NO ₃ ⁻ , mg/l	UV-ekstin.
I	/	1,67	0,03	1,11	0,087	0,86	6,6	0,076
II	5	0,93	0,33	0,47	0,085	0,86	7,5	0,044
III	10	0,53	0,39	0,22	0,085	0,85	8	0,027
IV	15	0,32	0,44	0,07	0,082	0,82	8	0,018
II								
I	/	1,5	0,06	1,02	0,074	0,92	6,6	0,071
II	5	1,17	0,75	0,75	0,077	1,16	7,5	0,051
III	10	0,46	0,49	0,49	0,074	0,99	7,5	0,018
IV	15	0,35	0,42	0,42	0,076	0,98	8	0,019
III								
I	/	1,96	0,14	0,85	0,119	0,79	6,6	0,08
II	5	1,74	0,605	0,76	0,125	0,99	7,5	0,047
III	10	1	0,625	0,35	0,13	0,81	7,5	0,026
IV	15	0,8	0,515	0,27	0,124	0,8	7,5	0,021

Na dijagramima 1, 2 i 3. prikazan je uticaj koagulanata na mutnoću, rezidual gvožđa i UV-ekstinkciju. Upotreba polialuminijum hlorida pokazuje značajan uticaj na smanjenje vrednosti ispitivanih parametara, a samim tim i na poboljšanje kvaliteta vode.

Dijagram 1. Zavisnost mutnoće od doza ispitivanih hemikalija (aluminijum sulfat i PAC)
Diagram 1. Turbidity dependence on doses of tested chemicals (aluminium sulfate and PAC)

Dijagram 2. Zavisnost reziduala gvožđa od doza ispitivanih hemikalija (aluminijum sulfat i PAC)
Diagram 2. Dependence of iron residuals on doses of tested chemicals (aluminium sulfate and PAC)

Dijagram 3. Zavisnost UV-ekstinkcije od doza ispitivanih hemikalija (aluminijum sulfat i PAC)

Diagram 3. Dependence of UV-extinction on doses of tested chemicals (aluminium sulfate and PAC)

Bioški indikatori kvaliteta vode tretirane sa aluminijum sulfatom prikazani su u Tabeli 3, dok su u Tabeli 4. prikazani rezultati ispitivanja vode nakon koagulacije sa polialuminijum hloridom. U navedenim tabelama su prikazane po tri serije ispitivanja pri različitim dozama (5 mg/l, 10 mg/l i 15 mg/l) pomenutih koagulanata. Vršena je analiza uticaja doze i tipa koagulanta na smanjenje ukupnog broja bioških indikatora. Na osnovu dobijenih rezultata prikazanih u tabelama može se zaključiti da se procesom koagulacije doprinosi poboljšanju u pogledu bioškog kvaliteta tretirane vode.

Tabela 3. Bioški rezultati ispitivanih uzoraka sa aluminijum sulfatom
Table 3. Biological results of tested samples with aluminum sulfates

SIROVA BUNARSKA VODA "Bežanija"- dovod na filtere posle aeracije		
Uzorak	AL-sulfat, mg/l	Bioški indikatori., ind./l
I	/	1140 (980Cy; 60CP; 80Am; 20Bacill)
II	5	210 (20 Cy; 1 Flag)
III	10	0
IV	15	20 (10Cy; 10Nematoda)
<hr/>		
I	/	450 (220 Cy; 220 Am; 10 cP)
II	5	50 (20 Cy; 20 Am; 10 cP)
III	10	30 (20 Cy; 10 cP)
IV	15	20 (20 Am)
<hr/>		
I	/	800 (360 Cy; 260 Am; 180 cP)
II	5	130 (90 Cy; 40 cP)
III	10	180 (100 Cy; 40 Am; 40 cP)
IV	15	190 (70 Cy; 70 Am; 50 cP)

Tabela 4. Biološki rezultati ispitivanih uzoraka sa PAC-om
Table 4. Biological results of tested samples with PAC

SIROVA BUNARSKA VODA "Bežanija"- dovod na filtere posle aeracije		
Uzorak	AL-sulfat, mg/l	Biološki indikatori., ind./l
I	/	460 (120 Cy; 280Am;60C.P.)
II	5	420 (80Cy; 240Am; 20Flag.; 80CP)
III	10	380 (70Cy; 270Am; 40C.P.)
IV	15	400 (30Cy; 300Am; 70C.P.)
I	/	380 (160Cy; 100Am; 100FI; 20C.P.)
II	5	360 (140Cy; 100Am; 80FI; 40C.P.)
III	10	300 (120Cy; 100Am; 20FI; 60C.P.)
IV	15	400 (100Cy; 180Am; 80FI; 40C.P.)
I	/	290 (190 Cy; 20 Am; 70 cP; 10 Nem)
II	5	280 (190 Cy; 30 Am; 60 cP)
III	10	270 (150 Cy; 60 Am; 60 cP)
IV	15	110 (90 Cy; 20 cP)

Na dijagramu 4. prikazan je uticaj koagulanata na broj bioloških indikatora. Upotreba polialuminijum hlorida pokazuje veći uticaj na smanjenje njihovog broja u odnosu na upotrebu aluminijum sulfata.

Dijagram 4. Zavisnost broja bioloških indikatora od doza ispitivanih hemikalija (aluminijum sulfat i PAC)

Diagram 4. Dependence of the number of biological indicators on doses of tested chemicals (aluminium sulfate and PAC)

ZAKLJUČAK

Na osnovu izvršenih laboratorijskih ispitivanja može se zaključiti da upotreba polialuminijum hlorida povoljno utiče na smanjenje svih ispitivanih parametara, osim rezidualnog aluminijuma čije vrednosti njegovom upotrebom rastu. Iskustva beogradskog vodovoda u preradi površinske vode ukazuju nam da se povećane vrednosti rezidualnog aluminijuma u koagulisanjoj vodi u značajnoj meri smanjuju nakon filtracije vode na peščanim filterima. Samim tim je neophodno vršiti i dalja ispitivanja na datoj podzemnoj vodi, koja će uključiti upotrebu peščanih filtera nakon dodatka koagulanta, kako bi se dokazalo da li je moguće smanjiti vrednosti rezidualnog aluminijuma na maksimalno dozvoljenu vrednost propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće [2].

LITERATURA

1. D. Polomčić, V. Ristić-Vakanjac, Vodosnabdevanje podzemnom vodom u Srbiji – stanje i perspektiva, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Departman za hidrologiju, Beograd (2011)
2. Sl. list SRJ, 42/98 i 44/99 i „Sl. glasnik RS, br. 28/2019 - Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće